

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CATHLEEN S.J. CANDELARIA

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District - Division of Rizal

“SILID NG KARUNUNGAN”

"Tahanan ng kaalaman at liwanag ng kaisipan,"

Narito kung saan tayo natututo ng mga bagay na may halagang tunay.

Gabay sa mga daan ng kaalaman ang mga aklat at guro,

Itinuturo ang kaalaman upang maging maayos ang hinaharap.

Dito sa kuwartong itong ating mga pangarap ay nagiging buhay.

Ang mga tanong ay mayroong mga kasagutan.

Narito kung saan ako natututo ng mga bagay na hindi ko alam.

At nauunawaan ang mga lihim ng mundo ng tao.

Sa ganitong kadahilanan kaya't ating pasalamatang ang silid ng kaalaman,

Nagbibigay ito ng ilaw sa ating mga daan.

Sa ganitong mga pagkakataon tayo ay natututo at lumalaban upang makamit ang tagumpay.

"At ang mga pangarap ay maaaring maging realidad."